

Programa de superación profesional para potenciar las competencias comunicativas de los especialistas en Medicina Legal

Professional development program to enhance the communication skills of forensic medicine specialists

Lisbet Sánchez-Alfaro*

✉ sanchezlis544@gmail.com

 <https://orcid.org/0000-0002-4296-003X>

Danni Morell-Alonso**

✉ dannimorell27@gmail.com

 <https://orcid.org/0000-0003-4905-4790>

Mirna Riol-Hernández**

✉ mirnarh66@gmail.com

 <https://orcid.org/0000-0001-6171-2616>

*Hospital Provincial General Docente “Dr. Antonio Luaces Iraola”, Ciego de Ávila, Cuba.

** Universidad de Ciego de Ávila Máximo Gómez Báez, Cuba.

Resumen

En el servicio de Medicina Legal del Hospital Provincial General Docente “Dr. Antonio Luaces Iraola”, de Ciego de Ávila se realizó una investigación que permitió constatar limitaciones en las competencias comunicativas de estos especialistas. La profundización en la situación descrita llevó a determinar que el proceso de superación profesional adolece de un enfoque integral y contextualizado. De ahí que el objetivo de esta investigación fue elaborar un programa de superación profesional que contribuya al desarrollo de las competencias comunicativas de los especialistas en Medicina Legal, con acciones contextualizadas según las especificidades y características de su desempeño. Se utilizaron métodos de nivel teórico para la fundamentación del tema y la elaboración de la propuesta y del nivel empírico para la caracterización del estado actual de las competencias comunicativas en dichos especialistas. El taller de socialización con especialistas permitió corroborar el valor práctico del programa a partir de su introducción en el proceso de superación profesional de los especialistas en Medicina Legal.

Palabras clave: capacitación profesional, comunicación en salud, educación basada en competencias, medicina legal

Abstract

In the forensic medicine service of the General Teaching Provincial Hospital Antonio Luaces Iraola in Ciego de Avila, an investigation was conducted that confirmed limitations in the communicative competencies of these specialists. The deepening of the described situation led to the determination that the process of professional development lacks an integral and contextualized approach. Hence, the objective of this research was to develop a professional program that contributes to the enhancement of the communicative competencies of forensic medicine specialists, conventions conceptualized according to the specificities and characteristics of their performance. Theoretical level methods were used for the foundation of the topic and the elaboration of the proposal, and empirical level methods for characterizing the current state of communicative competencies in these specialists. The socialization workshop with specialists allowed for corroborating the practical role of the program based on its introduction into the professional development process of forensic medicine specialists.

Keywords: competency-based education, forensic medicine, communication in health, professional training

Introducción

Durante la superación profesional se generan conocimientos de forma continua. Estos posibilitan a los individuos desarrollar, mejorar, y actualizar sus competencias laborales; así como adaptarse a los cambios derivados de la innovación científica y tecnológica, y la evolución de la sociedad. De ahí que este proceso sea una referencia desde el punto de vista del perfeccionamiento de las habilidades comunicativas personales en todos los ámbitos profesionales; ello, debido a que en los entornos laborales científicos e interdisciplinarios, la emisión y recepción de información es, siempre, un desafío comunicativo.

La superación profesional es la vía de excelencia para visibilizar las competencias profesionales y los resultados individuales en este ámbito (Camejo et al., 2022), puede entenderse como un conjunto de acciones de formación continua y actualización de conocimientos en las áreas

de desempeño profesional, con enfoque sistémico, para perfeccionar destrezas y aptitudes integradoras de las competencias profesionales (Parra et al. 2024; González et al. 2024, Borges et al. 2020).

La competencia profesional del médico es una dimensión importante, contentiva de la comunicación efectiva entre el galeno, sus colegas, y pacientes, según el (MES, 2019). El perfeccionamiento del desempeño profesional del médico desde su programa de formación académica como especialista, requiere saber escuchar con atención, obtener y sintetizar información pertinente acerca de los problemas del paciente, y comprender su contenido. Todo, a partir de relaciones empáticas con los pacientes, sus familiares, y otros profesionales de la salud.

La comunicación es vital para el personal de salud, tanto durante su formación académica como en su ejercicio profesional, de cara a obtener información que posibilite adoptar las decisiones pertinentes y oportunas en cada caso; además de ser una obligación ética del médico para con todas las personas. De la eficacia de la comunicación depende mucho; en particular en los especialistas en Medicina Legal, que estos sean capaces de comprender las necesidades emocionales y físicas de las víctimas o agresores involucrados en un caso que acuden al departamento, el expresarse de manera clara y precisa teniendo en cuenta las implicaciones legales de cada caso (MES, 2019).

Asimismo, los especialistas en Medicina Legal deben poseer conocimientos y habilidades específicos, los cuales, unidos a las actitudes humanas, conforman las competencias comunicativas necesarias para afrontar situaciones medicolegales variadas e interactuar de manera efectiva con las personas que acuden al departamento: pacientes, víctimas, familiares o profesionales de otras especialidades (MES, 2019). A estos se suman especialistas de organismos policiales y judiciales que recaban evidencias medicolegales como parte de las labores investigativas y de justicia.

La comunicación efectiva es fundamental en el ámbito de la Medicina Legal. Según destaca Pla (2017) es importante desarrollar competencias comunicativas que permitan a los especialistas no solo transmitir información técnica con claridad, sino también interactuar con diversos actores del sistema judicial y sanitario.

Desde esta perspectiva, la superación profesional del especialista en Medicina Legal ha de incluir el desarrollo de sus competencias comunicativas. Se debe tener en cuenta que en esta especialidad la comunicación se desarrolla en un marco típico, representativo de situaciones o problemas específicos: intoxicación criminal, mala praxis médica, identificación de las causas de muertes, evaluación de lesiones personales desde el punto de vista legal, maltratos a menores, negativas a recibir tratamiento médico, formas de violencia o fallecimientos.

La sensibilidad humana ante estas situaciones es alta, debido a la existencia de reservas, tabúes, y prejuicios en la población respecto a comunicarlas o aceptarlas. De ahí que el diálogo y el intercambio de información entre los especialistas en Medicina Legal y los familiares de las víctimas, deba desarrollarse en un clima comunicativo adecuado (Álvarez, 2023; Moran, 2021; Marín, 2023).

La comunicación medicolegal es compleja, porque implica respetar y asumir los principios de la ética médica y legal, y tener en cuenta especificidades prácticas sanitarias y judiciales. Según (Santana, 2020 y Huguet et al., 2018) la comunicación efectiva del profesional con las personas que acuden al servicio, es el resultado del entendimiento profundo de estos aspectos.

En la actualidad la superación profesional en la especialidad se centra en el contexto legal resolutivo desde el punto de vista judicial, la interpretación de hallazgos medicolegales, y la presentación de informes periciales. Sin embargo se descuida u obvia la comunicación profesional en la recolección de evidencias médicas y la realización de la entrevista forense.

Lo anterior motivó la realización de esta investigación en el servicio de Medicina Legal del Hospital Provincial General Docente “Dr. Antonio Luaces Iraola”, de Ciego de Ávila. Se realizó una investigación que permitió constatar limitaciones en las competencias comunicativas de estos especialistas ante las complejidades que enfrentan en su labor diaria. Se identificaron insuficiencias comunicativas que son un desafío significativo en esta especialidad. Estas se manifiestan como sigue: uso de terminología técnica de difícil comprensión para las personas que acuden al departamento (víctimas, agresores, abogados, instructores, fiscales); información insuficiente sobre los procedimientos medicolegales y los resultados de las investigaciones; poca empatía al tratar situaciones delicadas como la realización de la necropsia medicolegal de una persona cuya muerte es sospechosa, casos de abuso sexual y la evaluación de una

persona que ha sido involucrado en un accidente de tráfico; dificultades en la resolutiveidad de conflictos desde la persuasión y la interacción comunicativa y restricciones en las capacidades de escucha y respuesta.

La profundización en la situación descrita llevó a determinar que el proceso de superación profesional adolece de un enfoque integral y contextualizado. No resulta adecuada su proyección desde un enfoque crítico, reflexivo e integrador de los aspectos médicos, legales y afectivos, sustentado en la formación específica de estos especialistas para el desarrollo de las competencias comunicativas en su desempeño profesional, con vistas a garantizar la pertinencia de los procesos legales y la orientación médica adecuada.

Los autores de la presente investigación asumieron que la superación profesional del especialista en Medicina Legal es la vía para contribuir a resolver esta problemática y en ella se deben integrar como contenido las competencias comunicativas. Esto implica no solo la adquisición de conocimientos, sino también el desarrollo de habilidades y de valores para una comunicación efectiva con víctimas, colegas y con los sujetos del sistema judicial actuantes. De ahí que el objetivo de esta investigación fue elaborar un programa de superación profesional que contribuya al desarrollo de las competencias comunicativas de los especialistas en Medicina Legal, con acciones contextualizadas según las especificidades y características de su desempeño.

El contexto de la investigación es el servicio de Medicina Legal del Hospital Provincial General Docente “Dr. Antonio Luaces Iraola”, de Ciego de Ávila, en el período 2023 y 2024. La muestra estuvo compuesta por los 15 especialistas en Medicina Legal que laboran en esta institución. Además, se incluyeron expertos de diferentes subdisciplinas para obtener una perspectiva integral sobre la superación profesional y el desarrollo de competencias comunicativas. Se tomó en cuenta la disponibilidad y disposición de los participantes para compartir sus experiencias y perspectivas sobre el estado actual de la superación profesional y el desarrollo de las competencias comunicativas en la especialidad.

La investigación siguió la concepción dialéctica, basada metodológicamente en el método dialéctico-materialista. Se utilizaron métodos de nivel teórico como análisis y síntesis, histórico lógico y el sistémico estructura funcional para la fundamentación del tema y la elaboración de

la propuesta y del nivel empírico: el análisis de documentos a los planes de superación de los especialistas en Medicina Legal, desde 2019 hasta 2023 y la encuesta a los 15 especialistas, para la caracterización del estado actual de las competencias comunicativas en dichos especialistas. El taller de socialización con especialistas permitió corroborar el valor práctico del programa a partir de su introducción en el proceso de superación profesional de los especialistas en Medicina Legal. Los indicadores cuantitativos obtenidos, se organizaron y clasificaron mediante la estadística descriptiva.

Desarrollo

En la elaboración del programa de superación profesional, se asumieron los criterios de Salmerón (2010), quien lo define como el conjunto de acciones sistemáticas y planificadas de superación, a desarrollar por diferentes vías, dirigidas a satisfacer las necesidades de preparación, en un contexto determinado. Cuyo objetivo fundamental es la solución del problema de la práctica educativa a través de la transformación del objeto de la investigación.

Siguiendo los criterios de Salmerón (2010) el programa se presentaron atendiendo a los momentos siguientes: introducción, objetivo general, fundamentación, componentes estructurales, y evaluación. En la introducción se abordaron los propósitos del programa enfocado al desarrollo de las competencias comunicativas del especialista en Medicina Legal, mediante el refuerzo de los fundamentos teóricos básicos de la didáctica y la metodología en general. Su objetivo general fue orientar el proceso de superación de los especialistas en Medicina Legal, para contribuir al desarrollo de sus competencias comunicativas. Su fundamentación se basó en los aportes de un conjunto de ciencias como la filosofía, sociología, psicología, y pedagogía, sus postulados imprescindibles en el orden teórico y metodológico, y se concretaron e integraron.

De acuerdo a los fundamentos del programa, se plantearon exigencias para su desarrollo exitoso: implicación de los especialistas y directivos en su implementación, desde la práctica profesional y los contextos donde se desempeñan; tránsito por sus diferentes formas en su secuencia organizativa; concepción concéntrica de sus contenidos (se trata reiteradamente un mismo contenido en las diferentes formas); relación entre lo grupal y lo individual en el cumplimiento de las diferentes acciones. Los componentes estructurales se organizaron en áreas:

Área I –Valoración contextual de la superación profesional de los especialistas en Medicina Legal. Comprendió las acciones:

- Diseño y aplicación de instrumentos, para determinar en qué medida la superación profesional tributa al desarrollo de las competencias comunicativas.
- Identificación de las vías de implementación de la superación de los especialistas en Medicina Legal en el Hospital Provincial General Docente “Dr. Antonio Luaces Iraola”, de Ciego de Ávila.
- Análisis de la interacción comunicativa con las personas que acuden al servicio (pacientes, víctimas, familiares, jueces, fiscales, profesionales de otras especialidades) en los programas de superación de los especialistas en Medicina Legal.
- Socialización de los resultados de la valoración contextual efectuada sobre la superación de los especialistas en Medicina Legal para el desarrollo de sus competencias comunicativas.

Área II – Planeación de las actividades.

El objetivo fue planear las acciones de superación profesional para desarrollar las competencias comunicativas de los especialistas en Medicina Legal, desde la interacción con las personas que acuden al departamento (pacientes, víctimas, familiares, jueces, fiscales, y profesionales de otras especialidades).

Acciones a desarrollar:

1. Propuesta de conferencias especializadas temáticas:

- La interacción comunicativa, con las personas que acuden al servicio (pacientes, víctimas, familiares, jueces, fiscales y profesionales de otras especialidades).
- Respeto, humanismo y ética profesional en la comunicación del especialista en Medicina Legal.

2. Diseño de talleres sobre:

- Intercambio para recolectar y compartir información significativa para las personas que acuden al departamento (víctimas, agresores, abogados, instructores, fiscales).
- El lenguaje verbal y extraverbal en la atención a las personas que acuden al

- departamento de Medicina Legal (víctimas, agresores, abogados, instructores, fiscales).
- Capacidades de escucha y retroalimentación en el intercambio con familiares, abogados, jueces, fiscales, y otras personas que acuden al departamento (víctimas, agresores, instructores).
 - Solución de conflictos en el intercambio con familiares.
3. Orientación de búsquedas bibliográficas temáticas sobre la interacción comunicativa con familiares, abogados, jueces, fiscales, y otras personas que acuden al servicio.
 4. Realización de taller debate sobre las búsquedas realizadas, con la presentación de ponencias.
 5. Propuestas de temas y acciones para insertar en los planes de superación de los especialistas de Medicina Legal.
 6. Elaboración de materiales bibliográficos actualizados sobre el tema que posibiliten el estudio o preparación individual y colectiva de los especialistas, para el desarrollo de las conferencias y talleres.
 7. Selección de materiales audiovisuales referidos a la comunicación con familiares, abogados, jueces, fiscales, y otras personas que acuden al servicio (víctimas, agresores, abogados, instructores, fiscales).

Área III – Indicaciones metodológicas para la implementación del programa de superación profesional.

El objetivo fue orientar la implementación del programa, a través de formas organizativas, métodos, medios y formas de evaluación.

Acciones a desarrollar:

- Todos los componentes estructurales se tendrán en cuenta como un sistema, cuyos elementos se interrelacionan según la lógica interna del propio programa.
- Se impartirán conferencias y talleres como formas organizativas, y se favorecerá la participación activa de los especialistas en Medicina Legal.
- Las conferencias y talleres se realizarán mediante métodos participativos, exposiciones

problémicas, videos, debates, entre otros que propicien la indagación y argumentación, así como la elaboración colectiva de materiales e ideas para su análisis, discusión, y debate científico en las actividades programadas.

- Se debe orientar cómo evaluar a los especialistas en Medicina Legal, incluidos las posibilidades de autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación.
- Se valorará la participación activa en los ejercicios, trabajos, e intervenciones personales, así como la calidad de los materiales e ideas presentadas a discusión y debate.

Para que el programa de superación propuesto sea aplicado correctamente, es necesario que las actividades planificadas sean sistemáticas e integren dialécticamente conocimientos, habilidades, capacidades, y valores para transformar la práctica actual de los especialistas en Medicina Legal en cuanto al desarrollo de sus competencias comunicativas.

Las acciones planificadas deben responder a las necesidades identificadas en la caracterización, ser adaptables a las condiciones del contexto, y susceptibles de cambiar siempre que no se modifique el objetivo a alcanzar.

Área IV – Ejecución del programa de superación profesional.

Su objetivo es ejecutar en la práctica todas las acciones planificadas, según las orientaciones metodológicas.

Una vez efectuada la valoración contextual del proceso de superación profesional, y planificadas las acciones a desarrollar, se debe ejecutar el programa. Para ello se realizarán conferencias y talleres con enfoque participativo, grupal y problematizador, de modo que se favorezca en los participantes el desarrollo activo de sus competencias comunicativas. También se potenciará, con prioridad, el trabajo independiente para promover la lectura y el pensamiento comunicacional en el proceso formativo.

En la evaluación valoran la ejecución y resultados del programa, para comprobar si ha sido efectivo según las metas establecidas. Por tanto, su objetivo en este caso es evaluar los impactos de las acciones de la superación profesional para el desarrollo de competencias comunicativas en los especialistas en Medicina Legal.

Para ello, se desarrollarán las siguientes acciones:

- Evaluar las conferencias y talleres, desde la reflexión y autovaloración de los especialistas implicados.
- Valorar la participación y motivación de los especialistas en Medicina Legal durante el desarrollo del programa.
- Identificar las deficiencias detectadas en la ejecución de las acciones.
- Elaborar propuestas para mejorar el programa.
- Corroborar que los cambios positivos en las competencias comunicativas de los especialistas, se deben a la efectividad del programa de superación profesional desarrollado.

Análisis de los resultados: corroboración de la pertinencia teórica y metodológica, mediante el taller de socialización con los especialistas.

El taller de socialización, realizado con la participación de los 15 especialistas en Medicina Legal, fue esencial en la implementación del programa, debido a que permitió la interacción entre colegas, además de la validación de las teorías y metodológicas aplicadas en el proceso formativo.

Los resultados obtenidos a partir de las dinámicas del taller evidenciaron una correlación directa entre la teoría impartida y su aplicación en la práctica. A través de discusiones grupales y ejercicios prácticos, los participantes pudieron reflexionar sobre sus experiencias previas confrontando sus prácticas habituales con los nuevos enfoques aprendidos.

Adicionalmente, se observaron mejoras significativas en la capacidad de los especialistas para articular sus ideas y argumentar sus puntos de vista durante las sesiones. Esto no solo respalda la validez del enfoque metodológico adoptado, sino que también resalta la importancia de la socialización profesional como medio para reforzar el aprendizaje colaborativo.

Los testimonios recopilados al finalizar el taller revelaron que muchos participantes se sintieron inspirados a aplicar conceptos discutidos en situaciones reales, lo que demuestra una internalización efectiva del contenido teórico. Además, se constató un incremento en la confianza al comunicar hallazgos médicos ante audiencia tanto judiciales como familiares, lo que resalta la

repercusión positiva del taller en su desarrollo profesional, el taller de socialización no solo corroboró la pertinencia teórica y metodológica del programa sino que también fortaleció las competencias comunicativas de los especialistas en Medicina Legal a través de un aprendizaje significativo y colaborativo.

Las opiniones de los participantes coincidieron en resaltar la validez y novedad científica del programa, su nivel de actualización y contextualización según las características y especificidades de las competencias comunicativas de los especialistas en Medicina Legal. Todo ello, desde una perspectiva integradora que consolida e integra la importancia del enfoque nuevo con que se asume este proceso de superación específico.

La contextualización de la superación de los especialistas en Medicina Legal en materia de competencias comunicativas, siguió una lógica interactiva y comunicativa de los componentes médicos, legales, y afectivos, propios de la especialidad. Por lo cual se constató la pertinencia del programa.

Conclusiones

La necesidad e importancia del desarrollo de las competencias comunicativas en los especialistas en Medicina Legal está teóricamente explicada en múltiples investigaciones, sin embargo, son limitadas las propuestas dirigidas a integrarlas como contenido en su proceso de superación profesional, ello justifica la pertinencia de este estudio.

El programa de superación profesional propuesto, con acciones contextualizadas según las especificidades y características del desempeño de los especialistas en Medicina Legal contribuyó al desarrollo de sus competencias comunicativas. El taller de socialización con especialistas permitió corroborar la pertinencia teórica y metodológica, así como el valor práctico del programa a partir de su introducción en el proceso de superación profesional de los especialistas en Medicina Legal.

Referencias Bibliográficas

Álvarez de Zayas, R.M. (2023). Paradigma de la formación integral social y cultural. *Educación y sociedad*, 21(2) ,39-51. <https://revistas.unica.cu/index.php/edusoc/article/view/33>

- Camejo, L.C., Naranjo, M. V., % Patiño, V.P. (2022). La teoría de la Educación Avanzada: epistemología de una teoría educativa cubana. Varona. <http://revistas.ucpejv.edu.cu/index.php/rVar/article/view/1549>
- Borges Jorge, Z.M, Peralta Castellón, L. Sánchez Rivas, E.M, y Pérez Rodríguez, R.E. (2020). La Didáctica en la preparación del personal docente: sugerencias del Dr. Juan Virgilio López Palacio. *EDUMECENTRO*, 12(1), 202-221. <http://scielo.sld.cu/pdf/edu/v12n1/2077-2874-edu-12-01-202.pdf>
- González –Wilhelma, L., & Duceb, M. (2024). Medicina Legal en Chile: la Cenicienta sin príncipe. Medware, e2978-e2978. https://www.medwave.cl/medios/revisiones/revisiontemas/2978/medwave_2024_2978.pdf
- Huguet Blanco, Y., Quintana Gómez, F., Franco Pérez, P.M., y Sosa Fleites, I.M. (2018). Preparación de profesores en ciencias médicas: una visión desde las páginas de EDUMECENTRO. *EDUMECENTRO*, 10(3), 174-193. <http://scielo.sld.cu/pdf/edu/v10n3/edu12318.pdf>
- Marín Martínez José M., (2023). Análisis cualitativo de las competencias de autonomía, aprendizaje y comunicación en estudiantes universitarios. *Rev Iberoam Tecnol Educ y Educación en Tecnología*, 53, 16-20. <https://teyet-revista.info.unlp.edu.ar/TEyET/article/download/2381/1840>
- Morán Barrios, J. (2020). Competencias del médico del siglo XXI. Un cambio necesario. *Rev. Cient. Salud UP*, 1(2), 128-143. <https://sefse-areda.com/wp-content/uploads/2019/12/Competencias-del-medico-del-siglo-XXI.-Un-cambio-necesario.pdf>
- Resolución Ministerial 140/2019 del Ministerio de Educación Superior de la República de Cuba. Reglamento de la Educación de Posgrado de la República de Cuba. *Gaceta Oficial de la República de Cuba*, 65 Ord, de 5 Sep 2019. https://www.gacetaoficial.gob.cu/sites/default/files/goc-2019-o65_0.pdf
- Salmerón, E. (2010). *El programa como resultado científico*. (CD-ROM). Holguín, Cuba. Universidad de Holguín.
- Santana Martínez, L., Centelles Cabrera, M.E., Gómez Olivera, I., Medina Gondres, Z.E., y

Toledo Fernández, A.M. (2021). Experiencia cubana en la superación profesional de salud por expertos extranjeros (2015-2019). *Infodir*, (35). <http://scielo.sld.cu/pdf/infd/n35/1996-3521-infd-35-e922.pdf>

Pla López, R. (2017). *Modelo del profesional de la educación. Sus competencias docentes*. Düsseldorf, Alemania: Editorial Académica Española. https://www.researchgate.net/profile/RamonPlaLopez/publication/349734946MODELO_DEL_PROFESIONAL_DE_LA_EDUCACION_Sus_competencias_docentes_Ramon_Pla_Lopez_2017/links/603fad6f4585154e8c74f223/MODELO-DEL-PROFESIONAL-DE-LA-EDUCACION-Sus-competencias-docentes-Ramon-Pla-Lopez-2017.pdf

Parra Mejías, X., Antúnez Cocoa, J., & Tardo Fernández, Y. (2024). Tendencias históricas de la formación pedagógica e Enfermería en Cuba desde 1959 hasta 2002. *Opuntia Brava*, 16(2). <http://www.civitec.mx/documentos/civitec2025/libro1.pdf#page=141>